

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

Шермухамедова Ширин Амонуллаевна,
ТФИ, кафедра «Бюджетный учет и казначейское дело»,
старший преподаватель

Аннотация: В данной статье изучаются система пенсионного обеспечения, этапы развития пенсионной системы, группировка пенсионных систем, модели совершенствования пенсионных систем в международной практике, а также требования к пенсионному возрасту и стажу работы в международной практике. Вместе с этим рассматриваются минимальные стандарты социального обеспечения, указанные в Конвенции № 102 Международной организации труда.

Ключевые слова: система пенсионного обеспечения, этапы развития пенсионной системы, классификация пенсионных систем, модели реформирования пенсионной системы, пенсионный возраст, требования к трудовому стажу, минимальные стандарты социального обеспечения.

Вступление

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни в ближайшем будущем вызывают беспокойство в пенсионной системе, поскольку ожидается, что это приведет к возникновению новых проблем. Это подчеркивает важность обеспечения устойчивости системы «Солидарности между поколениями» и необходимость разработки новых стратегий финансирования пенсионных систем. Это включает пересмотр условий выхода на пенсию, таких как увеличение минимально необходимого трудового стажа для получения права на пенсию, упорядочение квалификаций и оптимизация индексации пенсий. Кроме того, сокращение пенсионных расходов для государственных систем пенсионного

обеспечения, переход к трехуровневой пенсионной системе и оптимизация фрагментированной пенсионной системы - вот некоторые из задач, которые необходимо решить в этой области, что подчеркивает необходимость углубленных исследований в этой области.

Результаты и обсуждение.

При анализе пенсионных систем, внедренных в различных странах, важно учитывать такие факторы, как уровень экономического развития стран, ожидаемая продолжительность жизни населения и пенсионный возраст, среди других показателей. Эти факторы играют решающую роль в определении размера пенсии.

«Пенсионная система, с точки зрения ее социально-экономического значения, считается центральным звеном в реализации политики социальной защиты во всех странах мира. В настоящее время значительная часть ВВП (валового внутреннего продукта), создаваемого с помощью пенсионных систем, перераспределяется, в среднем по миру это составляет почти 11%»¹. В результате сегодня можно наблюдать различия в требованиях к возрасту и трудовому стажу для получения пенсий в зависимости от экономики страны (таблица 2).

Таблица 2

Требования к возрасту и трудовому стажу для получения пенсий в международной практике²

Страны	Модели пенсионной системы	
	Относительно пенсионного возраста	По отношению к опыту работы
Германия	В возрасте 67 лет	Опыт работы 5 лет (начиная с 2012 года)

¹ [http:// www.pensiondevelopment.org](http://www.pensiondevelopment.org)

² А.В.Вахобов, Ш.Х.Хажикаев, Б.Б.Бахтиёров, “Пенция тизимини ривожлантиришинг хориж тажрибаси”. “Иқтисод-Молия” 2018

	В возрасте 60 лет	<ul style="list-style-type: none"> - 35-летний трудовой стаж (при неполном или частичном страховом стаже пенсионного обеспечения); - 15-летний стаж работы (если кто-то является безработным или частично занятым, с минимумом безработицы в 52 недели и отсутствием полной занятости в течение 24 месяцев); - 15-летний стаж работы для женщин (при минимальном стаже работы 10 лет и 1 месяц и возрасте от 40 лет и старше;
Япония	В возрасте 65 лет	<ul style="list-style-type: none"> - 25 лет трудового стажа (для общей пенсионной системы); - 10 лет трудового стажа (для досрочной пенсии);
Франция	<ul style="list-style-type: none"> - В возрасте 62 лет (минимум) - В возрасте 67 лет (для тех, кто родился после 1952 года) 	40-летний стаж работы (требуется для расчета пенсионных взносов исходя из количества кварталов; должно быть не менее 166 кварталов)
Норвегия	В возрасте 67 лет	40-летний стаж работы (если граждане имеют стаж работы менее 3 лет в возрасте от 16 до 60 лет, определяется минимальный стаж)
Россия	65 лет для мужчин, 60 лет для женщин	Если у вас есть не менее 14 лет опыта работы до 2024 года или не менее 15 лет опыта работы, начиная с 2024 года

Казахстан	В возрасте 63 лет	35 лет трудового стажа (если трудовой стаж составляет менее 10 лет, назначается переходная пенсия)
Латвия	В возрасте 65 лет	20-летний опыт работы
Азербайджан	В возрасте 65 лет	Когда граждане имеют право на молодежную пенсию, если их страховой стаж составляет не менее 25 лет или их страховой стаж не опускается ниже минимального пенсионного капитала

Сегодня в зарубежных странах функционирование пенсионных систем характеризуется демографическими изменениями, экономическим развитием, повышением уровня жизни населения и улучшением состояния здоровья в связи с изменением средней продолжительности жизни по сравнению с прошлым. В результате пенсионные фонды сталкиваются с проблемами в обеспечении финансовой устойчивости при выплате пенсий пенсионерам. Это привело к созданию негосударственных пенсионных фондов и разработке инвестиционных механизмов для эффективного управления фондами и увеличения их финансовых ресурсов.

Таблица 3

Минимальные стандарты социального обеспечения установлены в Конвенции Международной организации труда № 102.³

№	Социальные риски, покрываемые финансовыми	Права на социальное обеспечение, основанные на финансовых резервах	Сумма платежа в процентах
---	---	--	---------------------------

³ Конвенция N-102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения». Статья 67. (Заключено в г. Женева 28.06.1952). Приложение к разделу XI периодические выплаты типовому бенефициарию. – С. 21.

	средствами	на покрытие социальных рисков, доступны для следующих категорий	от общего полученного дохода
1.	Болезнь (временная нетрудоспособность из-за болезни)	Для семьи (муж, жена и двое детей)	45
2.	Безработица (официальная безработица)	Для семьи (муж, жена и двое детей)	45
3.	Пожилой возраст (выход на пенсию)	Для мужчины пенсионного возраста и его супруги	40
4.	Несчастные случаи на производстве (производственные травмы) и профессиональные заболевания:		
4.1.	Потеря трудоспособности	Для семьи (муж, жена и двое детей)	50
4.2.	Инвалидность	Для семьи (муж, жена и двое детей)	50
4.3.	Потеря кормильца	Для вдовы (с двумя детьми на иждивении)	40
5.	Материнство (пособия по беременности и родам)	Для женщины	45
6.	Инвалидность	Для семьи (муж, жена и двое детей)	40
7.	Потеря кормильца	Для вдовы (с двумя детьми на иждивении)	40

В тех случаях, когда анализировался зарубежный опыт, использование зарубежного опыта имело важное значение для совершенствования национальной пенсионной системы, и именно так в стране обеспечивается

соблюдение минимальных стандартов социального обеспечения, определенных в Конвенции Международной организации труда (МОТ) № 102 «Стандарты социального обеспечения».

Выводы и рекомендации

Следующие ключевые выводы были сформулированы на основе мирового опыта совершенствования пенсионной системы и возможностей ее внедрения в Узбекистане, в результате научных исследований:

- В системах пенсионного обеспечения большинства стран реализуются различные пенсионные программы, в основном основанные на солидарности поколений, накопительных моделях и корпоративных моделях. Эти программы разрабатываются на основе финансовых источников и специфических особенностей моделей, в первую очередь в зависимости от экономической ситуации в стране и показателей ее экономического развития;

- Во многих развитых странах вопрос пенсионного обеспечения граждан рассматривается как вопрос политического значения, а уровень развития частных пенсионных систем напрямую связан с развитием финансового сектора и условиями на финансовых рынках внутри страны;

- Принимая во внимание демографическую перспективу, поскольку доля пожилых людей в населении увеличивается в странах по всему миру, существует потенциальная возможность увеличения расходов в системе пенсионного обеспечения из-за поддержки между поколениями. Это может привести к ситуации, когда система пенсионного обеспечения, основанная на солидарности между поколениями, может перестать быть самоподдерживающейся.

Список использованной литературы:

1. World Population Prospects-2022. World Population Prospects - Population Division - United Nations.

2. А.В.Вахобов, Ш.Х.Хажикабиев, Б.Б.Бахтиёров, “Пенсия тизимини ривожлантиришининг хориж тажрибаси”. “Иқтисод-Молия” 2018

3. Роик В.Д. Эволюция пенсионных систем: мировые тенденции и опыт России //Человек и Труд. 2008. № 8. <http://www.chelt.ru/2008/8-08/roik808.html>.

4. Шатохин И.Г. Пенсионные системы в России и за рубежом: Учебное пособие/Мин-во образования Российской Федерации, Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова - Ярославль: Изд-во ЯрГУ. 2002. -С7.

5. Турсунов Ж.П. “Ўзбекистонда пенсия таъминоти тизими барқарорлигини таъминлаш йўналишлари” мавзусида иқтисодиёт фанлари доктори (Doctor of Science) диссертацияси автореферати. Тошкент. 2023 йил. 81-бет

6. Конвенция N-102 Международной организации труда «О минимальных нормах социального обеспечения». Статья 67. (Заключено в г. Женева 28.06.1952). Приложение к разделу XI периодические выплаты типовому бенефициарию. – С. 21.

7. Шермухамедова, Ш. А. (2022). Жаҳон мамлакатлари доирасида пенсия тизимини баҳолаш индекслари. *Science and Education*, 3(1), 1133-1141.

8. Шермухамедова, Ш. А. (2016). Сравнительная характеристика пенсионных систем разных стран. *Молодой ученый*, (13), 554-556.

9. Шермухамедова, Ш. А. (2023). Пенсионная система Австралии и его особенности. *Science and Education*, 4(6), 930-938.

10. RUSTAMOV, D., & SHEMUKHAMEDOVA, S. (2023). INDICATORS AND MEASURE FOR ASSESSING FINANCIAL STABILITY OF THE PENSION SYSTEM. *World Economics and Finance Bulletin*, 20, 133-140.

11. Shermuxamedova, S. A. (2023). Milliy pensiya ta'minoti tizimini isloh etishning xorij tajribasi (Kanada pensiya tizimi misolida). *Science and Education*, 4(3), 882-894.

12. Шермухамедова, Ш. А. (2016). Пенсионные системы зарубежных стран. *Инновационные технологии в науке и образовании*, (3), 309-311.

13. Шермухамедова, Ш. А. (2017). Финансирование социальной сферы и социальной защиты населения как главное направление расходов Государственного бюджета Республики Узбекистан. *Современные гуманитарные исследования*, (3), 37-38.

14. Shermuxamedova, S. A. (2020). E-HEALTH-A PROMISING AREA OF MEDICINE. In *Новые экономические исследования* (pp. 129-130).

15. Шермухамедова, Ш. А. (2020). ТЕЛЕМЕДИЦИНА-БЛИЖЕ К ВРАЧУ. In *Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий* (pp. 245-246).

16. Шермухамедова, Ш. А. (2020). Зарубежные инвестиции в проекты здравоохранения Узбекистана. In *Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, открытия и достижения* (pp. 46-48).

17. Shermuxamedova, S. A. (2023). THEORETICAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF THE PENSION SYSTEM. In *World of Scientific news in Science*, (1), 228-234.

18. Шермухамедова, Ш. А. (2020). ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 78-80).

19. Shermuxamedova, S. A. (2020). FOREIGN INVESTMENTS IN HEALTHCARE PROJECTS IN UZBEKISTAN. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 81-83).

20. Шермухамедова, Ш. А. (2020). ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ-ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНЫ. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 78-80).

21. Shermukhamedova, S., & Kholikov, K. (2018). PERSPECTIVE COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND THE ASIAN

DEVELOPMENT BANK (ADB). *International Finance and Accounting*, 2018(3), 37.

22. Neverova, S. D., & Amonullaevna, S. S. (2023). PROBLEMS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION OF THE BANKING SECTOR OF THE UZBEKISTAN ECONOMY. *Open Access Repository*, 9(4), 449-455.